

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Çatışmalar ve Çatışma Çözme Stratejilerinin Belirlenmesi

Conflicts Experienced by Preschool Teachers and Determination of Conflict Resolution Strategies,

Şefika FAZLIOĞLU¹ Hayriye YÜCEL² Tuğba YILDIZ³

¹ Müdür Yardımcısı, Batıkent İlköğretim Anaokulu, Orcid No: 0000-0003-4071-3091 Ankara, Türkiye

² Öğretmen, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orcid No: 0009-0004-7893-4628, Ankara, Türkiye

³ Öğretmen, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Orcid No: 0009-0005-2956-0882, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin (yönetici, meslektaş, veli ve öğrenci ile) yaşadıkları çatışmaların içeriği ve bu çatışmalara yönelik kullandıkları çatışma çözme stratejilerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda, okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak çatışma durumlarında kullandıkları çatışma çözme stratejileri üzerine bir görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiş olup, verilerin analizinde karma model yaklaşımı kullanılmıştır.

Araştırmanın örneklemi, 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibarıyla Ankara ilinin çeşitli ilçelerinde görev yapan 102 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, öğretmenlerle yapılan bireysel görüşmeler aracılığıyla ve "Görüşme Formu" kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin sistematik bir şekilde betimlenmesi, yorumlanması ve neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konması amacıyla veriler kategorilere ayrılmış, bu kategorilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS v.23.0 paket programı kullanılmıştır.

Araştırma bulguları, öğretmenlerin yaşadıkları çatışma türlerinin çeşitli alanlarda yoğunlaştığını göstermektedir. Öğretmenlerin yöneticileriyle yaşadıkları çatışmaların başlıca nedenleri; maaş ve mesai saatleri, yöneticilerin eğitsel çalışmalara müdahale etmeleri, beklentileri ve tutum farklılıkları olarak belirlenmiştir. Meslektaşlar arasında ise en sık görülen çatışma sebepleri, hazırlanan programlar ve uygulanan eğitimler ile kişisel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Velilerle yaşanan çatışmalar ise, öğretmenlere yönelik olumsuz tutum ve davranışlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerle yaşanan çatışmaların ise çoğunlukla sınıf kuralları ve sosyal beceri eksikliklerinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çatışmaları çözme konusunda en çok başvurdukları strateji olarak 'bütünleştirme' stratejisi öne çıkmıştır. Bu durum, öğretmenlerin çatışma çözme sürecinde daha çok ortak çözümler üretmeye yönelik bir yaklaşımı tercih ettiklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çatışma, Öğretmen, Öğrenci, Strateji

ABSTRACT

The aim of this study is to identify the nature of conflicts experienced by preschool teachers with administrators, colleagues, parents, and students, as well as the conflict resolution strategies they use. In this regard, an interview form was prepared and implemented to determine the conflict resolution strategies used by preschool teachers in conflict situations. The research was conducted as a descriptive study within the survey model, and a mixed-method approach was used in the data analysis.

The sample of the study consists of 102 preschool teachers working in various districts of Ankara during the 2016-2017 academic year. The data were collected through individual interviews with the teachers using the "Interview Form." The collected data were systematically categorized, and frequencies and percentages of these categories were calculated to describe, interpret, and establish cause-and-effect relationships. Statistical analyses were performed using the SPSS v.23.0 software.

The findings of the study indicate that the types of conflicts experienced by the teachers are concentrated in various areas. The primary reasons for conflicts between teachers and administrators were found to be salary and working hours, interference with educational activities, and differences in expectations and attitudes. Among colleagues, the most common sources of conflict were related to the programs prepared and the training provided, as well as personal characteristics. Conflicts with parents were mainly focused on negative attitudes and behaviors towards teachers. Conflicts with children were primarily caused by classroom rules and social skills deficiencies.

As a result, the conflict resolution strategy most commonly used by the preschool teachers participating in the study was the 'integration' strategy. This suggests that the teachers tend to adopt an approach focused on finding common solutions in the conflict resolution process.who participated in the research mostly resorted to the 'integration' strategy in resolving the conflict.

Keywords: Conflict, Teacher, Student, Strategy

GİRİŞ

Çatışma, bir tarafın diğer tarafın amaçlarına ulaşmasını engellemek amacıyla karşı koymasını içerir. Bu durum, taraflar arasında karşılıklı bağımlılık ve zıt hedeflerin algılanmasıyla ilişkilidir. Çatışma, kişiler ya da örgüt içindeki gruplar arasında ortaya çıkabilir ve hedeflerin çatışması, kaynakların sınırlılığı veya tarafların arzularını engelleyen faktörler nedeniyle doğar. Dolayısıyla, çatışma süreci, bir tarafın diğer

Citation: Fazlıoğlu, Ş., Yücel, H. & Yıldız, T. (2025). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Çatışmalar ve Çatışma Çözme Stratejilerinin Belirlenmesi", International QMX Journal, 4(7), 882-891. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

tarafın amacına ulaşmasını engelleyecek davranışlarda bulunacağını hissetmesiyle başlar (Can, Aydın ve Aşan, 2006; Ergeneli, 2006).

Çatışma, günlük yaşamın doğal bir parçasıdır; olumlu veya olumsuz olarak nitelendirilemez. Aslında çatışmanın etkisi, tarafların verdiği tepkilere bağlı olarak yıkıcı ya da yapıcı sonuçlar doğurur. Çatışma çözümü süreçleri, gelişim ve sosyal değişim için itici bir güç olabilir (Öner, 2000). İpek (2000), çatışmanın üzerinde tam bir görüş birliği olmasa da bazı ortak özelliklerin varlığını vurgular:

- ✓ Çatışma bir süreç niteliği taşır,
- ✓ Tarafların çatışmayı algılaması gereklidir,
- ✓ Hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan çift boyutlu bir olgudur,
- ✓ Tercih yapma zorluğunu içerir,

Amaç, düşünce, görüş, çıkar ve statü farklılıklarından doğan anlaşmazlık, uyuşmazlık, sürtüşme ve zıtlık olarak tanımlanabilir.

Çatışma tanımları incelendiğinde, sürecin özünde taraflar arasındaki amaç, düşünce, görüş, beklenti, çıkar ve inanç farklılıklarından kaynaklanan bir engelleme olduğu ve bunun anlaşmazlık, uyuşmazlık, zıtlık veya sürtüşme şeklinde tezahür ettiği anlaşılır (Altıntaş, 2007).

Çatışmaya yönelik üç temel yaklaşım bulunmaktadır: geleneksel (klasik) yaklaşım, davranışçı (insan ilişkileri) yaklaşımı ve etkileşimci yaklaşım. Geleneksel yaklaşım, örgüt içindeki her türlü çatışmayı zararlı ve kaçınılması gereken bir durum olarak değerlendirir ve olumsuz sonuçlarına odaklanır (Can, Aydın ve Aşan, 2006). Davranışçı yaklaşım ise çatışmanın zararlı olmadığını, fikir ayrılıklarının her iki taraf için de değerli sonuçlar doğurabileceğini savunur. Bu yaklaşım, çatışmaları çözmeye hükmetme, uzlaşma ve birleştirme yöntemlerine başvurur (Bursalıoğlu, 1991). Etkileşimci yaklaşım ise çatışmanın tamamen ortadan kaldırılmasının örgütlerde ilgisizlik ve durağanlığa yol açacağını öne sürer. Bu yaklaşım, yaratıcılığı teşvik eden bir ortamın sağlanması gerektiğini savunur (Özgan, 2006; Özkalp ve Kirel, 1996).

Çatışmanın nedenleri kişisel farklılıklar, görev ve sorumluluk karmaşası, kaynak yetersizliği, işbölümü, karar verme süreçleri, örgütün büyüklüğü, yetki ilişkisi, ödül sistemi ve rekabet gibi unsurlardır (Kirel, 2004; Süküt, 2008). Çatışma yönetimi ise tarafların ya da üçüncü bir kişinin çatışmayı belirli bir yönde sonuca ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği eylemleri kapsar. Bu süreç, çatışmanın çözümüyle sonuçlanabileceği gibi uzlaşmazlık halinde de sonlanabilir. Çatışmanın işlevsel veya işlevsel olmayan sonuçlar doğurabileceği dikkate alındığında, çatışma çözüm stratejilerinin duruma uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir (Pondy, 1967, Akt: Genç, 2011; Ross, 1993, Akt: Karip, 2003).

Rahim 1982, Akt: Şahan, 2006, çatışma yönetiminde beş temel strateji olduğunu belirtir: bütünleştirme-işbirliği, uyma, kaçınma, hükmetme ve uzlaşma. Stratejilerin her biri, koşullara bağlı olarak uygun veya uygun olmayabilir. Karmaşık problemlerde bütünleştirme yaklaşımı etkili olurken, basit görevlerde hükmetme stratejisi tercih edilebilir.

Okul öncesi dönem, insan yaşamının en kritik yılları olduğundan, bu dönemde görev yapan öğretmenlerin yüksek niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Okul öncesi öğretmenliği, değer, tutum, direnç gibi kontrol edilmesi güç değişkenlerle iç içedir. Bu nedenle öğretmenlerin teknik bilgi ve becerilerinin yanı sıra içsel kaynaklarını, duyu ve öngörülerini kullanmaları, çocukların velilerinden bilgi alarak meslektaşlarıyla paylaşımları önemlidir (Gürkan, 2005; Şahin, 2005).

Yılmaz (2011), okul öncesi öğretmenlerinin iletişim, problem çözme ve empati becerilerinin anlamlı bir ilişki içinde olduğunu tespit etmiştir. Problem çözme becerilerindeki eksiklikler, iletişim ve empati kurma yeteneği zayıf olan bireylerin kişisel ve mesleki performanslarını olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlar eğitim ortamında istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Çatışma, iletişim halindeki insanların uyumsuzluk, karşıt düşünce ve anlaşmazlık nedeniyle kopukluk yaşadığı bir durumdur. İletişimin yoğun olduğu okul öncesi kurumlarda, yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında çatışmalar yaşanabilir. Bu ilişkiler ağında öğretmenin nitelikleri, çatışmaların çözümünde belirleyici bir rol oynar. Okul öncesi öğretmenlerinin yaşadığı çatışmalar ve bu çatışmaları çözme stratejileri, bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır.

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin yöneticiler, meslektaşlar, veliler ve öğrenciler ile yaşadıkları çatışmaların içeriğini ve bu çatışmalara yönelik kullandıkları çözüm stratejilerini belirlemektir. Bu doğrultuda araştırmanın yanıt aradığı sorular şunlardır:

- ✓ Okul öncesi öğretmenlerinin yönetici, meslektaş, veli ve öğrencilerle yaşadıkları çatışmaların özellikleri nelerdir?
- ✓ Bu çatışmalara yönelik kullandıkları çözüm stratejilerinin sıklığı nedir?

ÖNEM

Bireylerin bir arada bulunduğu ortamlarda çatışmalar kaçınılmazdır; ancak bu çatışmaların nasıl yönetildiği, sonuçlarının olumlu veya olumsuz olmasını doğrudan etkiler. Özellikle eğitim alanında, okul öncesi öğretmenlerinin iletişimde bulunduğu yöneticiler, meslektaşlar, veliler ve öğ etkili çatışma çözme becerilerine sahip olması büyük önem taşır. Çatışmaların yapıcı bir şekilde yönetilmesi, öğretmenin uyumunu ve kurumsal verimliliği artırırken, öğrencilerin gelişimine ve kurumun ilerlemesine de katkı sağlar.

SAYILTILAR

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşme sırasında samimi ve doğru bilgi verdiği varsayılmıştır.

SINIRLILIKLAR

Bu araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel kurumlarda görev yapan okul öncesi öğretmenleriyle sınırlıdır. Araştırmanın sonuçları, bu çalışma grubuna genellenebilir niteliktedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Tarama modeli, belirli bir zamanda veya geçmişte mevcut olan bir durumu nesnel bir şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarından biridir. Bu modelde olaylar, bireyler veya nesnelere kendi doğal koşulları içinde değerlendirilir ve değiştirilmeden incelenir. Bu şekilde araştırmacı, gözlemlediği olguları doğru bir şekilde tanımlamayı hedefler (Karasar, 2000).

Çalışma Grubu

Araştırmada çalışma grubunun ortalama 100 öğretmenden oluşması planlanmaktadır. Bu grubu oluştururken 50 öğretmenin resmi okullarda, 50 öğretmenin de özel okullarda çalışmasına dikkat edilecektir. Ayrıca bu öğretmenlerin ele alınan değişkenlerden yaş, mesleki kıdem ve mezuniyet durumlarının belirlenen aralıklara eşit dağılım gösterecek şekilde olmasına özen gösterilecektir.

Araştırmada veri toplama aracı olarak 'Görüşme Formu' kullanılacaktır. Bu formda; cinsiyet, yaş, meslekte çalışma süresi, eğitim durumu gibi kişisel bilgilerin var olmasının yanında çalıştıkları kurumun türü ve çatışma yönetimi konusunda kurs/eğitim/ders alıp almadıkları hakkındaki sorulara yer verilmektedir. Öğretmenlerin mesleklerinde en çok kimlerle çatışma yaşadıklarını öğrenmek amacıyla ilgili bir soru da bu formda yer almaktadır. Ayrıca bu formda; tek tek okul yöneticisi, meslektaş, veli ve öğrencilerle hangi konularda çatışma yaşandığı, yaşanan çatışmaları çözmek için çabalayıp çabalamadıkları, çabalıyorlar ise çatışmaları çözüme ulaştırma yolları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bunlara ek olarak öğretmenlerin farklı çatışmalara nasıl tepki vereceklerini ölçmek amacıyla alanda çalışan öğretmenlerin deneyimlerinden yararlanılıp uzman görüşü alınarak dört adet kısa öykü hazırlanmıştır. Bu öyküler hazırlanırken hedeflenen amaçlara ulaşmak adına yönetici, meslektaş, veli ve öğrenci çatışmalarını içeren öyküler olmasına dikkat edilmiştir. Öğretmenlere ilgili öykü okunduktan sonra bu durumu yaşadıkları takdirde neler yapacağı hakkında bilgi edinilecektir. Bu form; öğretmenlerin çatışmaların sonucunda istedikleri çözüme ulaşmadığı durumda ne tür bir tutum sergileyeceklerini belirlemek amaçlı bir soru ile bitirilmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Bu form, katılımcıların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, meslekte çalışma süresi, eğitim durumu) ilişkin soruların yanı sıra çatışma yönetimi konusunda eğitim veya kurs alıp almadıklarını sorgulamaktadır. Formda ayrıca öğretmenlerin yöneticiler, meslektaşlar, veliler ve öğrencilerle yaşadıkları çatışmaların konuları, bu çatışmalara yönelik çözüm arayışları ve çözüm yöntemleriyle ilgili açık uçlu sorular bulunmaktadır. Öğretmenlerin çatışma durumlarına verdikleri tepkileri değerlendirmek amacıyla, uzman görüşü alınarak dört kısa öykü hazırlanmıştır. Bu öykülerde yönetici, meslektaş, veli ve öğrenci çatışmaları yer almaktadır. Öğretmenlerden, öykülerdeki çatışma durumlarında nasıl bir yaklaşım sergileyecekleri hakkında bilgi verilmesi istenmiştir. Görüşme formu, öğretmenlerin çatışmaların çözümünde başarısız olmaları durumunda nasıl bir tutum sergileyeceklerine dair bir soruyla tamamlanmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Ankara ilindeki MEB’e bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilmiştir. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, araştırmacılar okul müdürleri ile görüşmeler yapmış ve araştırmanın amacı ile veri toplama araçları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Onay alınan okullarda görev yapan öğretmenlerle bireysel görüşmeler, okul yönetiminin uygun gördüğü bir ortamda (kütüphane, görüşme odası vb.) gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin analizi, karma model çerçevesinde nitel ve nicel analiz yöntemleri birlikte kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel analiz kapsamında, katılımcıların görüşleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiş; kavram, tema ve ilişkiler belirlenerek sistematik bir şekilde yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Nicel analizde ise frekans ve yüzde hesaplamaları ile çatışma çözme stratejilerinin kullanım sıklığı ortaya konmuştur. Veriler başlangıçta belirlenen kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde ele alınan amaç doğrultusunda yanıt aranan sorulara dayalı olarak toplanan verilerin istatistiksel tekniklerle çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 1: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yöneticiler ile Yaşadıkları Çatışmaların Özellikleri

Yaşanan çatışmaların özellikleri	N	%
Yaşamıyorum	40	39.2
Maaş ve mesai saatleri	17	16.7
Okul yönetiminin eğitsel çalışmalara müdahalesi	15	14.7
Öğretmenlerden beklentileri ve tutumları	14	13.7
Materyal eksiklikleri ve para konuları	9	8.8
İletişimden kaynaklanan sorunlar	4	3.9
Velilerden kaynaklanan sorunlar	3	2.9
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun (% 39.2) yöneticiler ile herhangi bir çatışma yaşamadığı görülmüştür. Öğretmenlerin yöneticiler ile yaşadıkları çatışmaların özelliğinin en çok (% 16.7) maaş ve mesai saatleri olduğu belirlenmiştir. Okul yönetiminin eğitsel çalışmalara müdahalesi (% 14.7) ise çatışma yaşadıkları bir diğer özellik olarak saptanmıştır.

Tablo 2: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslektaşları ile Yaşadıkları Çatışmaların Özellikleri

Yaşanan çatışmaların özellikleri	N	%
Yaşamıyorum	43	42.2
Hazırlanan program ve uygulanan eğitimden kaynaklanan sorunlar	24	23.5
Kişilik özellikleri	14	13.7
İletişim ile ilgili sorunlar	8	7.8
İş yükü	7	6.9
Sınıfın ve materyallerin kullanımı ile ilgili sorunlar	5	4.9
Diğer	1	1.0
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun (% 44.2) meslektaşları ile herhangi bir çatışma yaşamadığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin meslektaşları ile en çok (% 23.5) hazırlanan program ve uygulanan eğitimden kaynaklı ve meslektaşlarının kişilik özellikleri (%13.7) konusunda çatışma yaşadıkları saptanmıştır.

Tablo 3: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Veliler ile Yaşadıkları Çatışmaların Özellikleri

Yaşanan çatışmaların özellikleri	N	%
Velilerin sorumlulukları yerine getirmemesi	28	27.5
Velilerin öğretmene karşı tutum ve davranışları	18	17.6
Velilerin benmerkezci davranması	16	15.7
Yaşamıyorum	14	13.7
Temel ihtiyaçlar	8	7.8
İletişimden kaynaklanan sorunlar	8	7.8
Velilerin beklenti ve şikâyetleri	5	4.9
Velilerin çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları kabul etmemesi	2	2.0
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun (% 27.5) veliler ile en çok velilerin sorumluluklarını yerine getirmemesi konusunda çatışma yaşadıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin veliler ile yaşadıkları çatışmaların özelliklerinin sırası ile velilerin öğretmene karşı tutum ve davranışları (%17.6) ve velilerin benmerkezci davranması (%15.7) şeklinde devam ettiği belirlenmiştir.

Tablo 4: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenciler ile Yaşadıkları Çatışmaların Özellikleri

Yaşanan çatışmaların özellikleri	N	%
Sınıf kuralları	32	31.4
Sosyal beceri eksiklikleri	19	18.6
Yaşamıyorum	19	18.6
Kişilik özellikleri	16	15.7
Öz bakım becerilerindeki eksiklikler	10	9.8
Aile-okul arası uyum ve iletişim aksaklıkları	4	3.9
Diğer	2	2.0
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun (% 31.4) öğrenciler ile sınıf kuralları üzerinde çatışma yaşadığı belirlenmiştir. Sınıf kurallarından sonra öğretmenlerin öğrencilerle en çok sosyal beceri eksikliklerinden kaynaklanan çatışmalar (% 18.6) yaşadığı saptanmıştır. Ayrıca sosyal beceri eksikliklerinden kaynaklanan çatışmalar yaşadığını söyleyen öğretmenler ile öğrencilerle çatışma yaşamadığını söyleyen öğretmenlerin oranlarının eşit olduğu (% 18.6) görülmektedir.

Tablo 5: Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş ortamında Çatışma Yaşadığı Kişiler

Çatışma yaşanan kişi	N	%
Veli	33	32.4
Yaşamıyorum	24	23.5
Meslektaş	18	17.6
Yönetici	17	16.7
Diğer	10	9.8
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun (% 32.4) çalışma ortamında veliler ile çatışma yaşadığı belirlenmiştir. Veli ile çatışma

yaşadığını belirten öğretmenlerden sonra çoğunluğun (% 23.5) çatışma yaşamadığı saptanmıştır. Bunu takip eden sırada ise iş ortamında meslektaşları ile çatışma yaşayan öğretmenler (% 17.6) görülmektedir.

Tablo 6: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yöneticiler ile Yaşadıkları Çatışmaları Çözmeye Çabaları

Çatışma çözme çabaları	N	%
Evet	60	58.8
Hayır	18	17.6
Boş	24	23.5
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun (% 58.8) okul yönetimi ile yaşadıkları çatışmayı çözmeye çabaladığı belirlenmiştir. Çatışmayı çözmeye çabalayan öğretmenlerden sonra çoğunluğu (% 23.5) çatışmayı çözmeye çalışıp çalışmadığı sorulduğunda herhangi bir cevap alınamayan öğretmenler oluşturmuştur. Diğer öğretmenlerin (% 17.6) çatışmayı çözüme ulaştırmak için çaba göstermedikleri belirlenmiştir.

Tablo 7: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yöneticiler ile Yaşadıkları Çatışmaları Çözüme Ulaştırma Yolları

Çözüm yolları	N	%
Konuşurum	45	44.1
Farklı çözüm yolları bulurum	5	4.9
Tutumumda ısrar ederim	4	3.9
Diğer	3	2.9
Tartışırım	2	2.0
Oluruna bırakırım	1	1.0
Boş	42	41.2
Toplam	102	100.0

Tablo 8: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslektaşları ile Yaşadıkları Çatışmaları Çözmeye Çabaları

Çatışma çözme çabaları	N	%
Evet	51	50.0
Hayır	32	31.4
Boş	19	18.6
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun (% 50.0) meslektaşları ile yaşadıkları çatışmayı çözmeye çabaladığı belirlenmiştir. Çatışmayı çözmeye çabalayan öğretmenlerden sonra çoğunluğu (% 31.4) çatışmayı çözüme ulaştırmak için çaba göstermedikleri belirtmişlerdir. Diğer öğretmenlere (% 18.6) çatışmayı çözmeye çalışıp çalışmadıkları sorulduğunda herhangi bir cevap alınamamıştır.

Tablo 9: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslektaşları ile Yaşadıkları Çatışmaları Çözüme Ulaştırma Yolları

Çözüm yolları	N	%
Konuşurum	40	39.2
Tutumumda ısrar ederim	5	4.9
Farklı çözüm yolları bulurum	3	2.9
Oluruna bırakırım	2	2.0
Diğer	2	2.0
Tartışırım	1	1.0
Boş	49	48.0
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun (% 48.0) kendilerine meslektaşları ile yaşadıkları çatışmaları çözme yolları ile ilgili yönlendirilen soruyu cevaplamadıkları belirlenmiştir. Kendilerine yönlendirilen soruya cevap vermeyen öğretmenlerden sonra çoğunluğun (% 39.2) çatışmaları konuşarak çözüme ulaştırmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bunu çatışmayı tutumlarında ısrar ederek çözüme ulaştırmaya çalıştıkları belirten öğretmenlerin (% 4.9) takip ettiği saptanmıştır.

Tablo 10: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Veliler ile Yaşadıkları Çatışmaları Çözmeye Çabaları

Çatışma çözme çabaları	N	%
Evet	85	83.3
Hayır	4	3.9
Boş	13	12.7
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun (% 83.3) veliler ile yaşadıkları çatışmayı çözmeye çabaladığı belirlenmiştir. Çatışmayı çözmeye çabalayan öğretmenlerden sonra çoğunluğa (% 12.7) çatışmayı çözmeye çalışıp çalışmadığı sorulduğunda herhangi bir cevap vermeyen öğretmenlerin sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer öğretmenlerin (% 3.9) çatışmayı çözüme ulaştırmak için çaba göstermedikleri saptanmıştır.

Tablo 11: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Veliler ile Yaşadıkları Çatışmaları Çözüme Ulaştırma Yolları

Çözüm yolları	N	%
Konuşurum	58	56.9
Farklı çözüm yolları bulurum	17	16.7
Tutumumda ısrar ederim	3	2.9
Diğer	3	2.9
Tartışırım	2	2.0
Oluruna bırakırım	1	1
Boş	18	17.6
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun (% 56.9) veliler ile yaşadıkları çatışmayı konuşarak çözüme ulaştırmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Çatışmayı konuşarak çözüme ulaştırmaya çalışan öğretmenlerden sonra çoğunluğun (% 17.6) kendilerine yönlendirilen soruyu cevaplamadığı saptanmıştır. Bunları ise çatışma karşısında farklı çözüm yolları deneyeceği belirten öğretmenlerin (% 16.7) takip ettiği bulunmuştur.

Tablo 12: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenciler ile Yaşadıkları Çatışmaları Çözmeye Çabaları

Çatışma çözmeye çabaları	N	%
Evet	80	78.4
Hayır	7	6.9
Boş	15	14.7
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun (% 78.4) öğrenciler ile yaşadıkları çatışmayı çözmeye çabaladığı belirlenmiştir. Çatışmayı çözmeye çabalayan öğretmenlerden sonra çoğunluğa (% 14.7) çatışmayı çözmeye çalışıp çalışmadığı sorulduğunda herhangi bir cevap vermeyen öğretmenlerin sahip olduğu saptanmıştır. Diğer öğretmenlerin (% 6.9) çatışmayı çözüme ulaştırmak için çaba göstermedikleri tespit edilmiştir.

Tablo 13: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenciler ile Yaşadıkları Çatışmaları Çözüme Ulaştırma Yolları

Çözüm yolları	N	%
Farklı çözüm yolları bulurum	51	50.0
Konuşurum	24	23.5
Tutumumda ısrar ederim	4	3.9
Oluruna bırakırım	1	1.0
Boş	22	21.6
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun (% 50.0) öğrenciler ile yaşadıkları çatışmayı farklı çözüm yolları deneyerek çözüme ulaştırmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bunu sırasıyla konuşarak çatışmayı çözüme ulaştırmayı denediğini belirten (% 23.5) ve kendilerine yönlendirilen soruyu cevaplamayan öğretmenlerin (% 21.5) takip ettiği saptanmıştır.

Tablo 14: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yöneticiler ile Yaşadıkları Çatışmalara Yönelik Kullandıkları Çatışma Çözme Stratejilerinin Sıklığı

Çatışma çözmeye stratejileri	N	%
Bütünleştirme	32	31.4
Kaçınma	21	20.6
Uyuma	19	18.6
Hükmetme	18	17.6
Uzlaşma	9	8.8
Boş	3	2.9
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğu (% 31.4) yöneticiler ile yaşadıkları çatışmayı konu alan hikâyeyi dinlettikten sonra çatışma çözme stratejilerinden “bütünleştirme”yi kullanan yanıtlar vermiştir. Bütünleştirme stratejisinden sonra öğretmenlerin çoğunluğunun (% 20.6) çatışma karşısında “kaçınma” stratejisini kullandığı belirlenmiştir. Sırası ile bunu “uyma” stratejisinin (%18.6) takip ettiği saptanmıştır.

Tablo 15: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslektaşları ile Yaşadıkları Çatışmalara Yönelik Kullandıkları Çatışma Çözme Stratejilerinin Sıklığı

Çatışma çözme stratejileri	N	%
Bütünleştirme	43	42.2
Hükmetme	41	40.2
Uyma	8	7.8
Kaçınma	5	4.9
Uzlaşma	5	4.9
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğu (% 42.2) meslektaşlarıyla yaşadıkları çatışmayı konu alan hikâyeyi dinledikten sonra çatışma çözme stratejilerinden “bütünleştirme” yi kullanan yanıtlar vermiştir. Bütünleştirme stratejisinden sonra öğretmenlerin çoğunluğunun (% 40.2) çatışma karşısında “hükmetme” stratejisini kullandığı belirlenmiştir. Sırası ile bunu “uyma” stratejisinin (%7.8) takip ettiği saptanmıştır.

Tablo 16: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Veliler ile Yaşadıkları Çatışmalara Yönelik Kullandıkları Çatışma Çözme Stratejilerinin Sıklığı

Çatışma çözme stratejileri	N	%
Bütünleştirme	96	94.1
Kaçınma	3	2.9
Hükmetme	2	2.0
Uzlaşma	1	1.0
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu (% 94.1) Velileriyle yaşadıkları çatışmayı konu alan hikâyeyi dinledikten sonra çatışma çözme stratejilerinden “bütünleştirme” yi kullanan yanıtlar vermiştir. Bütünleştirme stratejisinden sonra öğretmenlerin çoğunluğunun (% 2.9) çatışma karşısında “kaçınma” stratejisini kullandığı belirlenmiştir. Sırası ile bunu “hükmetme” stratejisinin (% 2.0) takip ettiği saptanmıştır.

Tablo 17: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenciler ile Yaşadıkları Çatışmalara Yönelik Kullandıkları Çatışma Çözme Stratejilerinin Sıklığı

Çatışma çözme stratejileri	N	%
Bütünleştirme	81	79.4
Hükmetme	16	15.7
Kaçınma	3	2.9
Uzlaşma	2	2.0
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu (% 79.4) çocuklar ile yaşadıkları çatışmayı konu alan hikâyeyi dinledikten sonra çatışma çözme stratejilerinden “bütünleştirme” yi kullanan yanıtlar vermiştir. Bütünleştirme stratejisinden sonra öğretmenlerin çoğunluğunun (% 15.7) çatışma karşısında “hükmetme” stratejisini kullandığı belirlenmiştir. Sırası ile bunu “kaçınma” stratejisinin (% 2.9) takip ettiği saptanmıştır.

Tablo 18: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Genel Olarak Kullandıkları Çatışma Çözme Stratejilerinin Sıklığı

Çatışma çözme stratejileri	N	%
Bütünleştirme	27	26.5
Kaçınma	25	24.5
Hükmetme	21	20.6
Uyma	13	12.7
Uzlaşma	11	10.8
Boş	5	4.9
Toplam	102	100.0

Görüşme formlarının değerlendirilmesi sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu (% 26.5) çatışma istediği şekilde sonuçlanmadığı durumda çatışma çözme stratejilerinden "bütünleştirme" yi kullanan yanıtlar vermiştir. Bütünleştirme stratejisinden sonra öğretmenlerin çoğunluğunun (% 24.5) "kaçınma" stratejisini kullandığı belirlenmiştir. Sırası ile bunu "hükmetme" stratejisinin (% 20.6) takip ettiği saptanmıştır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin çatışma durumları ve bu çatışmaları çözme stratejileri incelenmiştir. Bu kapsamda, öğretmenlerin yönetici, meslektaş, veli ve öğrencilerle yaşadıkları çatışmaların içeriği ve bu çatışmalara yönelik çözüm stratejileri belirlenmiştir.

Sonuçlar

Okul öncesi öğretmenlerinin meslektaşları ile yaşadıkları çatışmaları çözme eğiliminde oldukları, bu süreçte genellikle durumu konuşarak çözmeyi veya yöneticilere bildirmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerle yaşanan çatışmalarda ise çoğunlukla yetişkin otoritesi ile konuşma, nasihat etme, kural hatırlatma ve uyarı yöntemlerine başvurdukları gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir kısmının, çatışmaları yönetirken "bütünleştirme" stratejisini tercih ettikleri saptanmıştır.

En sık kullanılan ikinci çatışma çözme stratejisi "kaçınma" olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin bir kısmı, çatışma durumlarında bu stratejiyi kullanarak sorunları görmezden gelmeyi veya ertelemeyi tercih etmiştir. "Hükmetme" stratejisi ise en sık başvurulan üçüncü yöntemdir. Bu yöntemi kullanan öğretmenlerin, kendi ihtiyaçlarını karşı tarafın ihtiyaçlarının önüne koydukları gözlemlenmiştir. "Uzlaşma" ve "uyuma" stratejilerinin ise oldukça az tercih edildiği görülmüştür.

Okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun çatışma çözümünde "bütünleştirme" stratejisini tercih etmeleri, alan yazındaki bulgularla örtüşmektedir. Okullarda çatışma çözümüne yönelik ortak bir dil ve politika geliştirilmediği; ancak yaşanan sorunlar karşısında okul genelinde çözüm arayışlarına gidildiği belirlenmiştir.

Öneriler

Okul öncesi öğretmenlerinin etkili çatışma yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayacaktır.

Okul yöneticileri, öğretmenlerin çatışmaları uygun stratejilerle yönetebilmesi amacıyla okul temelli psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında eğitim programları düzenleyebilir ve danışmanlık hizmetlerini artırabilir.

Öğretmenlerin çatışma yönetimine yönelik hizmet içi eğitimler almaları sağlanmalı; kişisel özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca, bu eğitimlerin öğretmenlerin çatışma yönetimindeki stratejilerinde nasıl bir değişim yarattığının araştırılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Altıntaş, T. (2007). İş doyumu ve çatışma çözme stillerini etkileyen faktörlerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Bursalıoğlu, Z. (1991). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: Şafak Matbaası.

Can, H. , Aydın, E. M. ve Aşan, O. (2006). Örgütsel Davranış. İstanbul. Arıkan Basım.

Ergeneli, A. (2006) Örgüt ve İnsan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.

Genç, O. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin çatışma çözme stratejilerinin öğretmen performansı üzerindeki etkisi (Gebze ilçesi örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Gürkan, T. (2005). Öğretmen nitelikleri, görev ve sorumlulukları. A. Oktay ve Ö. P. Unutkan (Ed.). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (s. 61-78). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

- İpek, C. (2000). Örgütsel çatışma ve çatışma yönetiminde uygulanabilecek örgüt geliştirme araçları. C. Elma ve K. Demir (Ed.) Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar (s. 211). Ankara: Anı Yayıncılık.
- Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık.
- Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
- Kırel, Ç. (2004). Çatışma. S. Ünlü (Ed.). Sosyal Psikoloji (s. 135-150). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Öner, U. (2000). Çatışma çözme ve arabuluculuk eğitimi. Y. Kuzgun (Ed.) İlköğretimde Rehberlik (s. 192). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Özgan, H. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi (Gaziantep örneği) (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
- Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (1996). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Süküt, S. (2008). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin çatışma çözme stratejilerinin karşılaştırılması (Pendik ilçesi örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
- Şahan, İ. (2006). Okul müdürlerinin çatışma yönetim stilleri ve bunun öğretmen stres düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 5.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.